

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Olimjonova Gulnoza No'monjon qizi

“HOT POTATOES DASTURI VA UNING TA’LIM TIZIMIDAGI AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

